

Guardiões das Águas e o Filme-Carta: Relações entre Cinema, Educação Ambiental e Ciência Cidadã

Pôster

Jeamylyle Nilin Gonçalves¹, Claudiene Santos¹, Maria Gabriela Franco de Lima¹, Karla Beatriz Sabino Marques de Sousa¹, Nikson de Souza Tomagnin Pereira¹, Cristiane Monteiro dos Santos¹, Ana Júlia Sousa Vieira¹ e Geovanna Azevedo de Vasconcelos¹

Palavras-chave: ecossistemas aquáticos, metodologia ativa, curta-metragem

A degradação de ecossistemas aquáticos é uma realidade visível globalmente e tem se intensificado com as mudanças climáticas. Isto evidencia a necessidade urgente de abordagens educacionais que envolvam as comunidades, a fim de promover o protagonismo socioambiental. O projeto “Guardiões das Águas do Triângulo Mineiro” visa a formação de agentes multiplicadores da ciência cidadã, nas temáticas relacionadas à conservação de ecossistemas aquáticos e participação popular, no intuito de (re)conectar a comunidade local e a natureza do entorno. Para isto, foi criado o Programa de Educação Ambiental Guardiões das Águas (PEAGA) em uma comunidade periférica de Uberaba (Minas Gerais, Brasil), com o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão com estudantes de ensino básico (Guardiões das Águas) e superior, pesquisadores e a comunidade, tais como: monitoramento da qualidade da água do córrego Tijuco, avaliação dos impactos ambientais na vegetação da área de proteção permanente, sensibilização da comunidade sobre a importância do córrego e vegetação, e sua conservação. Como atividade integradora foi construído pelos Guardiões e pesquisadores, um filme-carta (11 min) endereçado à comunidade a partir das atividades científicas e interativas tendo como roteiro: 1. Vivências dos Guardiões das Águas; 2. Reconhecimento da área do córrego. 3. As ações antrópicas que afetam o córrego 4. Interação da comunidade com a área do entorno. 5. Ciência cidadã para o Desenvolvimento Sustentável. Ao longo do projeto, foram produzidos registros fotográficos e audiovisuais sobre o processo de construção e execução do PEAGA, para produção do filme que será utilizado como ferramenta de divulgação científica e sensibilização, ampliando o alcance dos Guardiões das Águas para além da comunidade local. Os resultados dessa pesquisa materializados no filme-carta reverberam a formação científica cidadã de jovens periféricos com vistas a reduzir as desigualdades sociais e de gênero, promover a educação de qualidade, além de proteger e restaurar ecossistemas aquáticos.

Aspectos éticos: CAAE: 64346022.7.0000.5152

¹ Universidade Federal de Uberlândia (UFU), jeamylyle@gmail.com; geovanna.azevedo581@gmail.com

Agradecimentos: À Universidade Federal de Uberlândia (PROEXC) e ao financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) processo APQ-04129-22. Ao Horto Municipal de Uberaba e Concessionária San Marco (Projeto Pegue & Plante). Ministério Público (Uberaba) e Instituto Agronelli.